

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти

Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич.

Фарғона давлат техника университети. т.ф.ф.д (PhD), t

Аннотация: Ҳамзанингнинг Бухородаги ҳаёти ва фаолияти кўплаб олиму тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Бу ҳақида батафсил тўхталиш ниятида эмасмиз. Таъкидламоқчимизки, шоирнинг Бухорога келиши ва бу ердаги фаолияти даврига оид турлича қарашлар мавжуд. Кўп йиллардан бери Ҳамза Ҳакимзоданинг “Бой ила хизматчи” ва “Майсаранинг иши” каби асарлари Бухоро вилоят драма театри репертуаридан ўзига муносиб ўрин олган. Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ҳаёт йўли ва халқ олдидаги фаолияти бугунги кунда ҳам кишиларимизни илҳомлантирмоқда. Халқимиз Ҳамзанинг хизматларини ҳақли равишда тақдирлайди. Бу ўринда Ҳамза айнан БХСРга теат ривожини учун келган, деган фикрни ўртага ташляпти.

Калит сўзлар: шеър, мақолалар, телефон, Бухоро ахбори, Дор-уш-шафақа, труппа, сайёр, жамият, драма, болшевик.

Ўзбек халқининг содиқ фарзанди, шоир ва драматург Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ҳаёти ва сермазмун ижодий фаолиятига бағишлаб бир қанча илмий асарлар яратилган. Бироқ ҳали адабиётшунос ва тарихшуносларимиз олдида Ҳамза Ҳакимзоданинг ҳаёти ва ижодига оид аниқланмаган кўпгина масалаларни янги манбалар ва далиллар асосида кенгроқ ва ҳар томонлама ёритишдек муҳим вазифалар турибди. Хусусан, Ҳамзанинг Бухорода бўлган даври ҳам кам ёритилган томонлардан биридир. Бу ҳақда илмий адабиётларда бирмунча маълумотлар бор. Мазкур мақолада ҳам илмий адабиётлар ҳамда Бухорода Ҳамзани кўрган, у билан ишлаган шахсларнинг эсдаликлари, “Бухоро ахбори” газетасида босилган хабарлар ва архив материалларига асосланиб, Ҳамзанинг Бухородаги фаолиятига доир мулоҳазалар баён қилинган.

Ҳ.Ҳ.Ниёзийнинг бу даврдаги фаолияти ҳақида ҳамзашунос олимларнинг асарларида чалкашликлар кўзга ташланади. Масалан, Мамаджон Раҳмонов “Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий ва ўзбек совет театри” китобида М.Тожизоданинг эсдаликларини келтириб ўтади. Яъни, “1920 йил ноябрь ойида мени сиёсий бўлимга чақириб Бухорода ишлашимизни топширди. 1920 йил ноябрь охирида Когонга бориб тушдик ва бу ерда халққа бир-икки спектакль қўйдик, сўнгра Бухоро сиёсий бўлимнинг ихтиёрига келдик. Ҳамза бизни келганимизни эшитиб дарҳол қидириб топди. Шу кундан бошлаб труппа яна Ҳамза билан ўз ишини бошлаб юборди”[1; 189]. Муаллиф фақат М.Тожизода исми шахснинг эсдаликларини асос қилиб олган. Аслида Ҳамзанинг шахсий архивидаги ҳужжатларда М.Тожизода билан боғлиқ бундай

мазмундаги ҳеч қандай қайдлар учрамайди. Қолаверса, 1920 йил ноябрь ойи шоирнинг Қўқондаги “Дор-уш-шафақа” да ўз фаолиятини жадал бошлаган даври бўлган.

Юсуф Султоновнинг “Халқ санъаткори” [2; 52], Лазиз Қаюмовнинг “Ҳамза” [3; 146] номли асарларида миллатпарвар шоирнинг “Дор-уш-шафақа” интернатида мудирлик фаолияти 1920 йил 1 декабрдан 1921 йил январ ойининг ўрталаригача давом этганлиги келтирилган. Аммо шоирнинг шахсий архивида сақланаётган ҳужжатда унинг мазкур интернатдаги мудирлик вақти 1920 йил 4 декабрдан 1921 йил 4 январгача бир ой давом этганлиги, 5 январ куни эса мудирликни Қўзиёев исмли шахсга топширганлиги тўғрисида қайдлар мавжуд [4]. Ҳ.Ҳ.Ниёзий ўзининг ижодий сафари билан бир вақтда бадиий ҳаваскорлар тўғараги иши билан ҳам танишиб, Андижон ҳаваскорларидан труппа тузиш фикрини маҳаллий ҳукуматга айтади. Андижон маориф бўлими 1919 йилнинг охирида Андижон ҳаваскорлар труппасини “Ўзбек давлат труппаси”га айлантириш тўғрисида қарор қабул қилган ва 1919 йил 14 декабрда Халқ таълими бўлими розилиги билан Андижон шаҳрида ҳаваскорлар труппаси базасида Давлат театри ташкил этилган [5; 74].

Қолаверса, театр коммунистик тарғиботнинг қуролига айланиши тушунарли бўлиб, инқилобнинг дастлабки давриданок санъатнинг нафис соҳаси ҳисобланган театрлар ривожига катта йўл очилди. Давр руҳига монанд баъзи асарлар яратилди-ю, лекин умуммиллий кадриятларни куйловчи асарлар ёзилишига йўл қўйилмади. Масалан, Каспийорти мусулмонлар бюросининг ўлка мусулмонлар бюросига берган ҳисоботида маданий-оммавий бўлим томонидан 1920 йилнинг ўзида бор йўғи 5 марта спектакль қўйилганлиги таъкидланади [6; 73]. 1920 йил баҳорида Туркфронтнинг Сиёсий бўлими Ҳамзанинг “Халқ мактаби ва театр”ни юксалтириш режалари ва бир қанча асарларини таҳлил қилиб, унинг труппасини Сиёсий бўлим ихтиёридан чиқариб юборди. Советлар таъсирида бўлган айрим газеталарда унинг труппаси фаолияти танқид қилинди. Труппа 1920 йил апрель ойининг охирида турли чекловлар ва театр жамоаси учун турар-жой йўқлиги сабабли фаолиятини тўхтатди. Шоир 1920 йилда Қўқонга қайтиб интернат мудирлиги, муаллимлик, режиссёрлик билан шуғулланди [7; 296].

1920 йил ноябрь ойининг бошларида Қўқондаги “Дор-уш-шафақа” (Етим болалар интернати) га ишга киради. Тез орада Қўқон халқ маорифи жамоаси 1920 йил декабрь ойида бўлиб ўтган мажлисида мудир қилиб тайинлайди. Ҳамза болалар уйида таъминот ва тарбиявий ишларни намунали ҳолга келтиради. У биринчи навбатда, етим болаларни кийим-бош билан таъминлаш масаласини қўйиб, Қўқон маориф шўросига интернат болалари учун кийим ва ботинка тиктириш, болалар иштирокида спектакль қўйиш бўйича мурожаат қилади [8].

Демак, шоирни эса 1921 йилнинг 1 февралдан бошлаб Бухорога боришга тайёргарлик кўрган, дейиш мумкин. Туркистон Коммунистлар партияси Кўкон ташкилоти томонидан 1921 йил 18 февралда Ниёзов (Ҳамза) номига берилган 331-рақамли мандатга кўра, у Бухорога командировка қилинган. Бироқ Ҳамза ўша кунлари Бухорога келолмаган, мандатнинг муҳлати 1 мартгача бўлган [9; 39]. Туркистон fronti реввоенсоветининг махсус бўлим бошқармаси томонидан 1921 йилнинг 15 мартада Ҳ.Ниёзов (Ҳамза) ўзига тегишли № 1392 гувоҳномани [10], шундан сўнг 23 март ойида темир йўл ҳаракати бўлим бошлиғининг ёзиб берган № 243 рухсат хатини [11] олиб, 1921 йилнинг 24 мартада поезд орқали Когонга жўнаган.

Ҳ.Ҳ.Ниёзийнинг Бухородаги фаолияти ҳақида “Бухоро ахбори” газетасида куйидаги малумот учрайди: “Туркистон уруш майдони сиёсий шўъбасининг ўлка чиғатой кўчма” (сайёр) труппаси 29 мартда Когонга келиб тушди. 1 апрелда Эски Бухорода Истиқлол (Регистон) майдонида 4 пардали Ҳамза Ҳакимзода асари “Фарғона фожиаси”нинг иккинчи бўлими ёхуд “Ифбат қурбони” пьесасини ўйнадилар. Бундан бошқа театр охирида концерт ва декламациялар ҳам кўйилди. Ўйновчилар жуда ўз ролларини яхши адо қилдилар. Айниқса, хотун ила қиз ролини ўйнаган Кузнецова хонум тақдир этарлик даражада яхши ўйнади. Халқ жуда таъсирланди. Ҳатто, йиғлаганлар ҳам бўлди” [12].

Ўша вақтда Файзулла Хўжаев раҳбарлигидаги БХСР ҳукумати маданиятнинг оммавий соҳаларидан бири бўлган театр санъати ривожига алоҳида эътибор қаратди. Халқ маорифи нозирлиги қошида “Сиёсий онг ва билим тарқатиш шўъбаси” мафкура бўлими тузилиб, мазкур бўлим зиммасига аввало, БХСР вилоятларида театр труппалари ташкил этиш ва театр биноларини қуриш маъсулияти юкланди. Ёш республикада театр труппаларини ташкил этиш учун адиб ва драматург Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий тавсия этган лойиҳадан фойдаланилди [13; 75-76].

Бухорода театрчилик ишини бошлаб берган Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий бўлди. Унинг ишини Ҳамзанинг сафдоши, ўзбек театрининг асосчиларидан бири Маннон Уйғур давом эттиради. Уйғур иккинчи марта 1921 йилнинг охирида «... театрининг энг тажрибали арбобларидан бири сифатида профессионал театр коллективи ташкил қилиш учун Бухорога юборилган» [14; 82] эди. У 1922 йилнинг кузигача Бухорода юрди. Ҳамза ва М.Уйғурнинг театрчилик соҳасидаги хизматлари бекорга кетмади. 1930 йилгача Бухорода театр тўғарақлари иши жонланди. Партия ва Ҳукумат ғамхўрлиги туфайли, хаваскор ёшлардан бир қанчалари Москва театр студиясига юборилди. Ўқишни битириб қайтгач, улар марказий ва вилоят театрларининг етакчии артистлари ва режиссёрлари сифатида ишлай бошладилар. Собиқ Ҳамза номли Ленин орденли

Ўзбек давлат академик драма театрида меҳнат қилган Ўзбекистон ССР халқ артистлари Лутфулла Назруллаев Ҳикмат Латипов, Саъди Табибуллаев, Шариф Қаюмов, Марям Ёқубова ва бошқалар фикримизнинг далилидир.

Драматург Ҳамза Бухорода 1921 йилда “Телефон” деган бир пардали комедия ёзади. Лекин бу комедиянинг тексти йўқолган, ҳали топилмаган. Ҳамза Бухорода миллий кадриятларни тараннум этиб “Шарқ кечаси”ни ўтказди. Байрам кунлари ва кечалари концертлар қўяди, Бухородаги ўзбек, тожик, татар ва яҳудийлардан талантили кишиларни (халқ ҳофизлари, созандалар, қизиқчилар) сахнага чиқаради. У совет ҳукуматида муносабатини ўз сахна асарларидан юксак маҳорат билан фойдаланган ҳолда аён қилади

Эътиборли жиҳати, Аҳмад Закий Валидий хотираларида: “Жамиятимиз бешинчи августда Самарқандда йиғилиб, 20 сентябр Тошкентда Туркистон Миллий Бирлигининг яширин конгрессини ўтказишга қарор қилди. Конгрессда ташкилий ишлар ва миллий ҳаракатнинг режалари кўриб чиқилиши зарур эди. Лекин Туркистоннинг таниқли сиёсий арбоблари Алихон Букайхон, Турор Рисқулов, Аҳмад Бойтурсун, Муҳаммадjon Тинишбоев, ўзбеклардан Мунавварқори, Бухородан Ҳакимзода, Мирза Абдулқодир Муҳиддин, туркманлардан адвокат Қақажон Бердиев ва бошқалар узок вақт болшевиклар махсус хизматларининг таъқибига остида бўлганликлари сабабли бу конгрессга кела олмайдилар” [15; 179] деган фикр учрайди. Демак, Ҳамзанинг Бухорода бўлиб турган вақтида “Туркистон миллий бирлиги”¹ ташкилоти билан яширин алоқа боғлашга ва ташкилотнинг навбатдаги конгрессида иштирок этиш истаги бўлганлигини тахмин этиш мумкин.

Хуллас, Бухоро Халқ Совет Республикасида 1920-1924 йилларда кечкан сиёсий ўзгаришлар, ижтимоий ва иқтисодий жараёнлар Бухоро аҳолиси ҳаётига кескин таъсир кўрсатди, кўплаб хатолар тузатилди, янги ҳукумат ўзининг ислохотлари билан БХСРда демократик ўзгаришларни амалга оширишга киришди. совет тузуми йилларида ўқувчилар онгига фақат коммунистик партия ғояларига содиқлик, унинг топшириқларини сўзсиз бажариш лозимлиги уқтириб келинди.

¹“Туркистон миллий бирлиги” – [Туркистон](#) тараққийпарварлари ташкил қилган сиёсий ташкилот (1921-1942). Асосий мақсади Туркистон минтақасининг тўлиқ мустақиллигига эришиб, яхлит [давлат](#) тузиш бўлган. Дастлаб “[Ўрта Осиё](#) миллий [мусулмон](#) жамиятлари федерацияси” номи билан ташкил қилинган (1921 йил август). Аҳмад Закий [Валидий](#) Марказий Қўмита раиси этиб сайланган. МҚ таркибига Туркистоннинг нуфузли сиёсий арбоблари кирган, ташкилотнинг дастури тасдиқланган. “Туркистон миллий бирлиги” билан “Миллий иттиҳод” ташкилоти ўзаро ҳамкорликда [фаолият](#) кўрсатган. Унинг Самарқанд шаҳрида бўлган 6 конгресси (1921 йил 5-7 [сентябр](#))да 24 банддан иборат Низом ва Туркистон миллий байроғи қабул қилинган. *Қаранг: Ражабов Қ. Туркистон Миллий Бирлиги // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 8-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат миллий нашриёти, 2004. – Б. 650.*

Фойдаланилган адабиётлар

1. Раҳмонов М. Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий ва ўзбек совет театри. – Б. 189.
2. Султонов Ю. Халқ санъаткори. – Тошкент: ЎзССР Давлат бадиий адабиёти, 1959. – Б. 52.
3. Қаюмов Л. Ҳамза. – Тошкент: Ёш гвардия, 1973. – Б. 146.
4. ЎзРФА Давлат адабиёт музейи архиви, 7-фонд (Ҳамза архиви), 10-хужжат, 5-варақ.
5. История Андижана / Ответственный редактор: А.Шарафиддинов., Г.Рашидов., Х.Нурмухамедова. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 74.
6. Камиллов А.А. Туркистон МССР миллатлари ишлари халқ комиссарлиги фаолияти тарихий тадқиқларда. – Фарғона: “Фарғона” нашриёти, 2020. – Б. 73.
7. Ҳамза. Тўла асарлар асарлар тўплами. Беш томлик. Том 5. – Б. 296.
8. ЎзРФА Давлат адабиёт музейи архиви, 38-фонд (Ҳамза архиви), 2-хужжат, 1-варақ; 56-фонд, 1-хужжат, 1-варақ,
9. Алиев С, Рашидов О. Ҳамза Бухорода // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 1961, № 10. – Б. 39.
10. ЎзРФА Давлат адабиёт музейи архиви, 24-фонд (Ҳамза архиви), 1-хужжат, 1-варақ.
11. ЎзРФА Давлат адабиёт музейи архиви, 182-фонд (Ҳамза архиви), 1-хужжат, 1-варақ.
12. Бухоро ахбори, 1921 йил 5 апрель. № 30.
13. Ҳайитов Ш.А., Бадриддинов С., Раҳмонов К.Ж. Бухоро Халқ Совет Республикаси: иқтисодиёт, ижтимоий-сиёсат, маданий ҳаёт (1920-1924 йиллар). – Бухоро: Бухоро нашриёти, 2005. – Б. 75-76.
14. Ҳамза номидаги театр. Узадабийнашр, Тошкент, 1957, 82-бет.
15. Заки Валиди Тоган. Бўлинганни бўри ер. Тошкент: Адолат, 1997. – Б. 179.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article